

AQLIY HUJUM METODINI ANALIZ QILISHDA SUNIY INTELLEKTDAN FOYDALANISH

Usnatdinova Gulayim Axmet qizi

**Dasturiy injiniring va raqamli iqtisodiyot kafedrasi assistenti,
Nukus innovatsion instituti**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14514358>

Annotatsiya: Ushbu maqolada aqliy hujum usulini tahlil qilish va optimallashtirish uchun sun'iy intellektdan (SI) foydalanish ko'rib chiqiladi. An'anaviy usulning asosiy jihatlari, uning cheklovlari va sun'iy intellekt yordamida hal qilinishi mumkin bo'lgan muammolar yoritilgan. Sining g'oyalarni qayta ishlash va baholash imkoniyatlariga alohida e'tibor qaratilgan. Miya hujumining turli bosqichlarida sun'iy intellektdan muvaffaqiyatli foydalanishga misollar keltiriladi, uning afzalliklari, muammolari va istiqbollari muhokama qilinadi. Kreativ jarayonlar samaradorligini oshirishda sun'iy intellektning ahamiyati haqida xulosa qilingan va uni joriy etish bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: Aqliy hujum, suniy intellekt, tahlil qilish, texnologiyalar, ijodiy fikrlash, AI algoritmlari.

Aqliy hujum usulini tahlil qilishda sun'iy intellektning roli ushbu jarayonni takomillashtirish, optimallashtirish va tizimlashtirish, shuningdek, yaratilgan g'oyalar sifatini oshirish uchun texnologiyalardan foydalanishdan iborat. Sun'iy intellekt aqliy hujumning turli jihatlari foydali bo'lishi mumkin. Sun'iy intellekt aqliy hujum ishtirokchilari tomonidan taklif qilingan g'oyalarni avtomatik ravishda to'plash va tizimlashtirish, ularni toifalar yoki mavzular bo'yicha tartibga solish mumkin. Bu g'oyalarni tahlil qilish va saralash uchun zarur bo'lgan vaqtni qisqartiradi, bu esa keyingi bosqichga tezroq o'tishga imkon beradi. Ba'zi sun'iy intellekt tizimlari oldingi aqliy hujum natijalariga asoslanib yoki ishtirokchilar tomonidan taklif qilingan turli xil elementlarni birlashtirib, g'oyalarni yaratishga yordam berishi mumkin [3, 40-45]. Masalan, mashinaviy o'qitish algoritmlaridan foydalangan holda sun'iy intellekt odamlar qo'ldan boy berishi mumkin bo'lgan kutilmagan yechimlarni taklif qilishi mumkin. Sun'iy intellekt g'oyalarni innovatsionlik, amaliylik, amalga oshirish xarajatlari va boshqalar kabi ma'lum mezonlarga ko'ra tasniflashi mumkin. Shuningdek, sun'iy intellekt har bir g'oyani ma'lum parametrlar bo'yicha baholashi mumkin (masalan, matn tahlili yoki modellashtirish yordamida), bu ishtirokchilarga eng istiqbolli takliflarga e'tibor qaratishga yordam beradi.

Aqliy hujum usulini tahlil qilishda sun'iy intellektdan (AI) foydalanish bir nechta asosiy afzalliklarni keltirib chiqaradi, bu jarayonni yanada samarali, tizimli va samarali qiladi. Sun'iy intellekt g'oyalarni to'plash, tahlil qilish va qayta ishlash jarayonini sezilarli darajada tezlashtirishi mumkin, bu esa vaqtni tejaydi. Algoritmlar katta hajmdagi ma'lumotlarni bir zumda tahlil qilishi va takliflarni tasniflashi mumkin, bu esa g'oyalarni qo'lda saralash uchun ketadigan vaqtni qisqartiradi. SI mashinani o'qitish va ma'lumotlarni qayta ishlash algoritmlaridan foydalangan holda, inson idroki yoki noto'g'ri munosabati tufayli yuzaga kelishi mumkin bo'lgan subyektiv baholar va xatolarni istisno qiladi. Bu g'oyalar tahliliga nisbatan obyektiv yondashuvni ta'minlaydi. Sun'iy intellekt g'oyalarni oldindan belgilangan ko'plab mezonlar (masalan, innovatsiya, amaliylik, qiymat) bo'yicha baholay oladi, bu esa eng istiqbolli yechimlarni tanlashga yanada xolisona yondashishga imkon beradi. Bunday baholash uchun algoritmlardan foydalanish ishtirokchilarning shaxsiy afzalliklarining yakuniy

natijalarga ta'sirini minimallashtirishga yordam beradi. Sun'iy intellekt oldingi tajriba va ma'lumotlarga asoslangan yangi, kutilmagan g'oyalarni taklif qilishi mumkin, bu esa ishtirokchilarning kreativligini rag'batlantiradi [2, 32-35]. U turli yondashuvlarni birlashtirishga va odamlar payqamasliklari mumkin bo'lgan innovatsion yechimlarni taklif qilishga qodir. Sun'iy intellekt katta hajmdagi ma'lumotlar, jumladan, turli ishtirokchilardan keladigan ko'plab g'oyalar va takliflar bilan samarali ishlay oladi. Bu cheklangan vaqt sharoitida qo'lda qayta ishlanishi mumkin bo'lmagan ma'lumotlardan foydalanish imkonini beradi. Sun'iy intellekt g'oyalarni real vaqt rejimida tahlil qilishi, qoliplar, umumiy mavzular yoki asosiy yo'nalishlarni aniqlashi mumkin. Bu muhokama paytida o'zgarishlarga darhol javob berish va miyaga hujum strategiyasini o'zgartirishga imkon beradi, ishtirokchilar e'tiborini eng samarali sohalarga qaratadi. An'anaviy aqliy hujum davomida ishtirokchilar guruh effekti, kuchli shaxslarning ustunligi yoki birinchi jumlaning ta'siri kabi kognitiv buzilishlarga duchor bo'lishi mumkin. Sun'iy intellekt g'oyalarni obyektiv va neytral baholash orqali bu buzilishlarni bartaraf etishga yordam beradi.

Aqliy hujum usulini tahlil qilishda sun'iy intellekt (SI) dan foydalanish ko'plab afzalliklarga ega bo'lsa-da, hisobga olinishi kerak bo'lgan bir nechta muammo va cheklovlar mavjud. Sun'iy intellekt ma'lumotlar va g'oyalarni mantiq va tuzilma nuqtai nazaridan tahlil qilishi mumkin, ammo u ko'pincha aqliy hujum jarayonida muhim bo'lgan kontekst va intuitiv jihatlarni hisobga olishda qiyinchiliklarga duch keladi. Masalan, sun'iy intellekt g'oyaning eng maqbul yechimini tanlash uchun muhim bo'lishi mumkin bo'lgan madaniy yoki hissiy jihatlarni tushunmasligi mumkin. Sun'iy intellekt mavjud ma'lumotlar asosida g'oyalar yaratishi mumkin bo'lsa-da, u odamlarga xos bo'lgan ijodkorlik va innovatsionlik darajasiga ega emas. Aqliy hujum paytida ko'plab yechimlar oldindan aytib berish mumkin bo'lgan naqshlardan tashqariga chiqishi mumkin va sun'iy intellekt inson tasavvurini talab qiladigan haqiqiy innovatsion g'oyalarni yaratishda cheklangan bo'lishi mumkin. Sun'iy intellekt ma'lumotlarni tahlil qilishi va qayta ishlashi mumkin, ammo uning samaradorligi ushbu ma'lumotlarning sifatiga bevosita bog'liq. Agar kiritilgan ma'lumotlar (masalan, ishtirokchilarning g'oyalari) to'liq bo'lmasa, tuzilmagan yoki noto'g'ri bo'lsa, sun'iy intellektidan foydalangan holda olingan natijalar ishonchsiz yoki xato bo'lishi mumkin. G'oyalarni to'plash va tahlil qilish uchun sun'iy intellektidan foydalanish ma'lumotlarning maxfiyligi va xavfsizligi bo'yicha xavotirlarni keltirib chiqarishi mumkin. Ba'zi hollarda ishtirokchilar, agar ular sun'iy intellekt tizimi tomonidan tahlil qilinayotganini bilsalar, o'z g'oyalarini baham ko'rishni xohlamasliklari mumkin, ayniqsa bu ma'lumotlardan boshqa maqsadlarda foydalanilsa. Ba'zi hollarda sun'iy intellekt aqliy hujum jarayoniga shunchalik kuchli ta'sir qila boshlaydiki, bu insonning shaxsiy ishtiroki va intuitsiyasini istisno qiladi. Bu g'oyalarni standartlashtirishga va qaror qabul qilishda moslashuvchanlikning pasayishiga olib kelishi mumkin. Natijada, barcha afzalliklarga qaramay, aqliy hujumni tahlil qilishda sun'iy intellektidan foydalanish kontekst, kreativlik, axloqiy jihatlari va ehtimoliy texnik nosozliklar bilan bog'liq cheklovlar va muammolarga ega. Ushbu jarayonda sun'iy intellektni integratsiyalashda maksimal samaradorlikka erishish uchun ushbu omillarni hisobga olish zarur.

Xulosa. Aqliy hujum usulini tahlil qilishda sun'iy intellektidan (AI) foydalanish g'oyalarni qayta ishlash samaradorligi, obyektivligi va tezligini sezilarli darajada yaxshilaydi, shuningdek, natijalarni bashorat qilish imkonini beradi. Sun'iy intellekt jarayonlarni

avtomatlashtirish, g'oyalarni tizimlashtirish va kognitiv buzilishlarni minimallashtirishga yordam beradi, bu esa samaradorlikni oshiradi. Biroq, kontekstni yetarli darajada tushunmaslik va cheklangan ijodkorlik, shuningdek, ma'lumotlar sifati va axloqiy jihatlar bilan bog'liq xavflar kabi cheklovlar mavjud. Shuni yodda tutish muhimki, sun'iy intellekt kreativ jarayonlarda asosiy rol o'ynaydigan insoniy o'zaro ta'sir, intuitsiya va empatiyaning o'rnini bosa olmaydi. Shunday qilib, SI qaror qabul qilish jarayonini yaxshilash uchun ulkan salohiyatga ega, ammo u inson ishtirokining o'rnini bosishi emas, balki unga qo'shimcha bo'lishi kerak.

References:

1. Артамонов, В. А., & Артамонова, Е. В. (2022). Искусственный интеллект и безопасность: проблемы, заблуждения, реальность и будущее. Россия: тенденции и перспективы развития, (17-1), 585-594.
2. Измаилова, Э. А., & Кузнецова, Ю. А. (2013). Метод мозгового штурма. Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обществе, (2 (6)), 32-35.
3. Колдина, М. И., & Воронина, И. Р. (2020). Использование метода мозгового штурма в вузе. Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования, (2 (44)), 40-45.
4. Куликовская, Е. А. (2017). Влияние интерактивных форм обучения на развитие инновационного мышления у студентов. ББК Ю93 Т28, 149.
5. Ярмоленко, Л. И., & Теплякова, А. А. (2024). Анализ и угрозы искусственного интеллекта для общества. ББК 65.05: 60.84 Ц 75, 253.